

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач наукового сектора моніторингу нерухомих пам'яток

Літвінчук Д. В.

Молодший науковий співробітник

Короченко Ю. І.

Технік I категорії

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОГОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПАМ'ЯТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ЇХ ПЕРЕЗВОЛОЖЕННЯ

Деструкція цегли мурування та розчинів (фундаментів та нижньої частини стін, тиньку, в т.ч. і монументального живопису), утворення кристалів солей на поверхні тиньку (призводять до руйнації монументального живопису), розвиток біоуражень (плісняви та грибів) – наслідки перезволоження будівельних конструкцій більшості пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Одним з основних чинників перезволоження конструкцій на території Верхньої лаври є капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи. Такий процес зумовлено акумуляцією і пролонгованою у часі інфільтрацією атмосферних опадів (переважно, сніготанення) та витокami з мереж. Головні чинники – порушення благоустрою (вертикальне планування, заощення, відведення поверхневих вод), незадовільний стан водонесучих мереж. Ще одним чинником перезволоження є всмоктування штукатурками надлишкової вологи з повітряного простору інтер'єрів пам'яток в результаті недотримання (порушення) оптимальних мікрокліматичних умов (переважно температурно-вологісного режиму). Від правильного визначення чинників перезволоження залежить вибір заходів, направлених на збереження пам'яток та методів реставрації, в т.ч. і монументального живопису, що обумовлює актуальність досліджень вологісного стану будівельних матеріалів пам'яток.

З метою визначення головних чинників перезволоження будівельних матеріалів різних пам'яток нами започатковано постійний моніторинг вологісного стану будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові, Здвиженської (Хрестовоздвиженської) церкви та курдонерів, також виконано серію досліджень вологості конструкцій окремих пам'яток.

Моніторинг вологісного стану будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові.

Церква Спаса на Берестові – одна з трьох давньоруських пам'яток, що збереглися до нашого часу в складі архітектурного ансамблю НЗ “Києво-Печерська лавра”. На сьогодні храм є різновіковою спорудою, частини якої виконано з різних будівельних матеріалів. Його прикрашено унікальним олійним живописом, що нині у аварійному стані.

Актуальним є визначення головних чинників впливу на стан збереження живопису та пам'ятки в цілому, для чого з 2015 р. започатковано комплексні дослідження, які включають контрольні заміри вологості будівельних розчинів, повітря зовні та в інтер'єрі церкви.

У вересні 2015 р., з метою усунення капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи у мурування фундаментів та стін (*визнано головним чинником незадовільного стану збереження монументального живопису*), встановлено електромагнітний прилад “Solumi-K-2000”, який з перервою на ремонтно-реставраційні роботи працював до серпня 2020 р. Постійні заміри вагової вологості в інтер'єрі пам'ятки, що виконувались протягом 2015–2020 рр. (з перервами на час проведення реставрації) приладом конекторного типу “Testo-606-2”, коливаються в допустимих межах 1-5% (штукатурка), 1-4% (цегла), дещо вищі показники зафіксовані на зовнішніх стінах, які не є критичними.

З метою уточнення ефективності дії приладу “Solumi-K-2000”, який після завершення РРР у серпні 2019 р. було встановлено знову, нами у березні 2020 р. було виконано серію контрольних замірів вагової вологості термічно-ваговим методом, для чого відбирались проби матеріалів шляхом свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні стін. Використовували наявні отвори, влаштовані у 2015–2018 рр. під час виконання подібних досліджень представниками фірми “Solumi”, (діаметром 16 мм). Ці отвори “заглиблювали” у мурування – з 10 до 16-18 см. Отримано такі результати:

- вологість цегли XVII ст. на висоті 0,8-1,2 м становить 5,0-6,1%
- вологість мурувального розчину XVII ст. на висоті 0,6-0,8 м від підлоги становить 7,5-18,0%, давньоруської цем'янки у пілоні арки – 3,72%.

Контрольні показники свідчать про неефективну роботу приладу Solumi-K-2000 протягом більш ніж 4 роки – обіцяного ефекту “осушення” цегляного мурування нижньої частини стін виконаними контрольними замірами не підтверджено. Слід відзначити також, що на кромці з санувальною штукатуркою знову розпочалось утворення солей, що негативно впливає на стан збереження монументального живопису. Результати досліджень 2015–2019 рр. нами опубліковані¹.

Прибор відключено 16 червня 2020 р. через неефективність його роботи та відсутність сертифікації в Україні.

3 листопада 2019 р. заміри показників температури і відносної та абсолютної вологості повітря в інтер'єрах та зовні, вагової вологості будівельних матеріалів (цегла, штукатурки) виконуються за визначеними точками (іл. 1).

Умовні позначки:

● 1 – точка заміру температури та вологості повітря

● 1 – точка заміру вологості цегли;

○ – створ заміру штукатурки зовні;

→ – створ I-I замірів вологості штукатурки по висоті

Іл. 1. План-схема розташування точок замірів вмісту води (вагової вологості) у будівельних матеріалах (цегла, будівельні розчини) у церкві Спаса на Берестові

Заміри вказують на залежність показників вологості будівельних матеріалів від кліматичних, мікрокліматичних умов та людського фактору (значно впливає на мікрокліматичні умови). Так, збільшення показників вагової вологості цегли зафіксовано на початку червня 2020 р. (іл. 2). Після двомісячного періоду опадів в умовах доступності інтер'єрів церкви для відвідування зросли показники абсолютної вологості повітря в інтер'єрах, подальше всмоктування води будівельними матеріалами призвело до збільшення вагової вологості

¹ Черевко І. А., Зайцева В. О., Літвінчук Д. В. Дослідження вологості будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові з метою визначення чинників погіршення стану монументального живопису та розробки заходів з його збереження // Матеріали Дев'ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції “Сіверщина в історії України”. Глухів, 2020. С. 12-25.

Л. 2. Графік режиму вагової вологості цегли

Л. 3. Графік режиму вагової вологості штукатурки на північній стіні нартекса (створ I-I)

останніх. Слід зазначити, що найвищі показники вологості цегли в інтер'єрах зафіксовані у точках, розташованих у нижній частині стін, до того ж у точці 1 показники збільшуються через можливий вплив зовнішніх умов (вірогідно, капілярне підсмоктування – з зовнішньої сторони (північно-західний кут нартекса)). Таке припущення чітко прослідковується з початку 2021 р. – після довготривалого періоду зниження показників з лютого поточного року розпочалось їх зростання, обумовлене таненням снігу. Окрім того, стабільно високі показники вагової вологості штукатурного шару зафіксовано по нижній точці створу I-I (іл. 3), що вказує на можливе інше, окрім всмоктування парів вологи з повітря внутрішнього простору, джерело зволоження, а саме капілярне підсмоктування. Збільшення вагової вологості штукатурного

оздоблення стін також відбувається за рахунок збільшення абсолютної вологості повітряного простору, щоправда з дещо слабше вираженою амплітудою коливань (іл. 4). Також після випадіння значної кількості опадів фіксується перезволоження штукатурного шару фасадів на рівні 0,1 м від денної поверхні (газон) (іл. 5).

Іл. 4. Графік режиму вагової вологості штукатурки у ввітарній частині

Іл. 5. Графік режиму вагової вологості санувальної штукатурки зовні

Загалом показники вологості штукатурного шару коливаються в межах 2-3 %, що є прийнятним для збереження на сьогодні (в умовах майже повної відсутності відвідувачів). Вологість цегли коливається в межах допустимих значень (2-4 %).

Температурно-вологісний режим в інтер'єрах навіть за майже повної відсутності відвідувачів влітку є несприятливим – відносна вологість повітря досягає 70-88%, температура – 25°C. Застосування водопоглинаючих кондиціонерів з червня 2020 р. знизило відносну

вологість повітря до 55-65 %. З закриттям церкви для відвідування з листопада 2020 р. чітко проявилась залежність температурно-вологісного режиму в інтер'єрах від кліматичних умов.

Отже, дослідження вологості будівельних матеріалів церкви Спаса на Берестові вказують на залежність її від мікрокліматичних умов, у нижній частині північної стіни нартекса зафіксовано капілярне підсмоктування вологи.

Дослідження вологісного стану будівельних матеріалів ділянок № 6 та 7 Монастирських мурів (т.зв. курдонер) та аркового проїзду Троїцької надбрамної церкви. В останні роки фіксуємо загальне погіршення стану збереження монументальних розписів Монастирських мурів, наявне порушення зв'язку між штукатурним шаром та кладкою стіни, а також розшарування штукатурки. На сьогодні питання аварійності стану живопису залишається відкритим, як і визначення головних чинників, що до цього призводять. Фахівці розходяться в думці щодо головних чинників – домінуючого впливу змін кліматичних умов чи капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи¹.

Нами для визначення вологісного стану будівельних матеріалів (*вмісту води у матеріалі у момент заміру*) започатковано моніторинг вагової вологості різночасової цегли, штукатурного шару (*різні склади та нашарування*) та поверхні живопису з липня 2019 р. в тих самих місцях у різних погодних умовах.

Отримані показники вологості свідчать на користь зволоження штукатурного шару живописних композицій за рахунок потрапляння атмосферних опадів, особливо це стосується пошкоджених ділянок штукатурного шару (тріщини, локальні втрати). Періоди теплої і сухої погоди призводять до природного осушення матеріалів (*що і зафіксовано замірами*), довготривалі опади та періоди туманної погоди, коли відносна вологість повітря становить близько 99 %, показники вагової вологості штукатурних шарів зростають.

На графіках режиму показників вологості штукатурного шару простежуємо залежність вагової вологості штукатурок від періоду випадіння опадів (іл. 6).

Абсолютні значення показників вологості коливаються в межах норми – 1-4%, за незначним виключенням в періоди випадіння косих дощів (або снігу), коли атмосферні опади безпосередньо потрапляють на поверхню живопису. У точці бв, де втрачено живописний та верхній шар штукатурки, залишки верхнього шару, які мають відмінний від нижнього склад та структуру, суттєво перезволожуються під час опадів.

Також вимірювали вологість штукатурного шару (на висоті 0,5 м від рівня замощення) та цегли (зондажі на висоті 0,1-1,7 м) в арці проходу під Троїцькою надбрамною церквою (іл. 7).

Дані вимірювання було призначено для спростування припущення (дослідження інших чинників) перезволоження будівельних матеріалів за рахунок капілярного підйому вологи з ґрунтів основи. Їх виконували у закритому від безпосереднього потрапляння опадів просторі в умовах повної відсутності замокання ґрунтів зовні. Як видно з графіків, вологість цегли коливається в межах 2-5%, здебільшого становить 4%. Зафіксовано незначне її збільшення у дощові періоди, а це означає, що вагова вологість цегли стін арки проходу напряму залежить від вмісту абсолютної вологи у атмосферному повітрі, оскільки безпосереднього впливу атмосферних опадів немає. Також варто відмітити відсутність капілярного підсмоктування з ґрунтів основи – показники вологості цегли на різній висоті від рівня замощення коливаються в одному діапазоні.

У грудні 2020 – січні 2021 рр. у рамках реалізації проєкту “Реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури національного значення Троїцька надбрамна церква (корпус № 27) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврській, 9. Коригування” виконано роботи з реставрації штукатурного та фарбового шарів (повна заміна) у арці проходу. Накладена нова штукатурка має інші фізико-механічні характеристики (пористість та мінеральний склад), що відобразилось на показниках вологості (див. іл. 7). Окрім того, деякі точки замірів виключено з роботи.

¹ Черевко І. А., Зайцева В. О. Дослідження вологості будівельних матеріалів стінопису на Монастирських мурах з метою визначення чинників погіршення стану живописних композицій та розробки заходів щодо їх збереження // Матеріали ХХІV Міжнародної наукової конференції Могилянські читання: Пам'ять і пам'ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Київ: НКПІКЗ, 2019. С. 353-362.

Іл. 6. Графіки режиму вагової вологості штукатурного шару живописних композицій на північній та південній (нижній графік) стінах

У листопаді 2020 р. розпочато роботи з благоустрою території з північної сторони Троїцької церкви. Проектом передбачено влаштування гранітного цоколя по всій довжині східного фасаду ділянки № 8 та північного фасаду ділянки № 7 Монастирських мурів на висоту до 50 см та пониження денної поверхні території двору. Під час проведення робіт було знято шар деструктованого штукатурного шару з площин фасадів означених ділянок (на висоту близька 40 см від денної поверхні); закладено траншею уздовж північного фасаду ділянки № 7 на всю довжину та вздовж східного фасаду, довжиною близько 3,50 м (до газону), глибиною до 0,5 м, для влаштування гранітного цоколя.

Було здійснено заміри вагової вологості цегли вологоміром Testo-606-2 у 15 точках на різних рівнях: на глибині -0,3 м від сучасної денної поверхні показники вологості коливаються у межах 5-8%, здебільшого на рівні 6,8-7,2%; на висоті +0,2-0,4 м від сучасної денної поверхні – 2,2-4,0 %, здебільшого 3-3,6 %, з висотою заміру зменшуються. Показники

вологості штукатурного шару на цих же ділянках, які виконувались періодично з липня 2019 р., коливаються в межах 0,9-2,2 %, що свідчить про його нормальний стан. Навіть внаслідок безпосереднього потрапляння на площину стін атмосферних опадів вологість штукатурного шару не підіймалась вище 4,2%.

Іл. 7. Графіки режиму вагової вологості цегли та штукатурного шару в арці проходу (верхній – північна стіна, нижній – південна)

Наприкінці грудня 2020 р., у зв'язку із призупиненням виконання робіт за вказаним проектом, з метою недопущення перезволоження конструкцій Монастирських мурів, співробітниками наукового сектора моніторингу нерухомих пам'яток рекомендовано тимчасово засипати траншеї уздовж ділянок № 7-8 вибраним ґрунтом, що не було своєчасно виконано з урахуванням тодішніх сприятливих погодно-кліматичних умов (плюсова температура, відсутність значних опадів). 05.01.2021 р. черговими замірами вологості цегли та мурувального розчину ділянок № 7-8 Монастирських мурів виявлено значне перевищення показників вологості цегли та розчину (порівняно з показниками вологості цих же будівельних матеріалів, зафіксованими восени 2020 р. – до початку виконання будівельних робіт).

У службовій записці № 01.3-06/04 від 14.01.2021 р. було рекомендовано виконати тимчасове накриття розкопаної траншеї, оскільки з урахуванням значної кількості атмосферних опадів, засипка ґрунтом перезволожених конструкцій вбачалась недоречною. На жаль, доки ця службова записка пройшла всі бюрократичні шляхи, траншею встигли засипати перезволоженим тривалими дощами ґрунтом. У результаті непродуманих дій та впливу сезонних атмосферних факторів (сніг, дощ), ґрунт засипки траншеї просів і акумулює вологу біля фундаментів Монастирських мурів, що загрожує перезволоженням конструктивних елементів пам'ятки. Щоправда, подальші погодні умови сприяли нормалізації вологісного стану конструкцій і на початку березня вологість цегли зменшилась.

Загалом отримані показники вологості свідчать на користь зволоження штукатурного шару живописних композицій (ділянка № 7) за рахунок безпосереднього потрапляння атмосферних опадів та періодів року з високою відносною вологістю повітря (весна, осінь), особливо це стосується пошкоджених ділянок штукатурного шару (тріщини, локальні втрати). Тепла і суха погода призводить до природного осушення матеріалів (*що і зафіксовано замірами*). Під час опадів та в довготривалі періоди підвищеної вологості повітря атмосфера волога накопичується в порах матеріалів. Конструктивне розширення стін до низу (ухил) та недостатній винос дашка металевого покриття її поверхні сприяє безпосередньому потраплянню атмосферних опадів на нижню частину стінопису.

Заміри вагової вологості будівельних матеріалів зі зворотної сторони ділянки № 7 свідчать про незначне перезволоження фундаментів ділянок стіни (у підземній їх частині у межах траншеї), що є допустимим та абсолютно нормальним, оскільки навіть природна вологість ґрунту становить близько 13 %. Вологість цегли вище денної поверхні не перевищує нормативні показники (2-4 %), вологість штукатурки також. Дані проведених натурних інструментальних досліджень не підтверджують гіпотезу щодо перезволоження живописних композицій на парадних фасадах ділянок № 7 та 6, які утворюють вхідний курдонер через капілярне підсмоктування вологи.

Показники вологості штукатурного шару та цегли, отримані в результаті досліджень, свідчать про відносно сухий їх стан. Водночас показники вологості поверхневого фарбового шару стабільно низькі.

Оцінка ефективності застосування приладу фірми “Biodry”, дія якого направлена на пригнічення капілярного підсмоктування вологи, встановленого у Здвиженській (Хрестовоздвиженській) церкві. Церква (корп. № 36), що побудована в 1700 р., є об'єктом НЗ “Києво-Печерська лавра”, переданим у користування чоловічому монастирю Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Використовується за первісним призначенням як діючий храм.

Північна стіна церкви, у тілі якої розташовано два входи до Ближніх печер, виконувала роль своєрідної підпірної стіни – підтримувала схил Ближньопечерного пагорба. Примикання стіни безпосередньо до ґрунту викликало руйнацію живописного шару, який протягом експлуатації церкви поновлювався неодноразово. З метою захисту стін будівлі від замокання у 1985 р. вздовж її північного фасаду згідно з проектом Інституту “Укрпроектреставрація” влаштований приямок (т. зв. світловий проріз), обмежений з боку Ближньопечерного саду підпірною стіною.

У 2013–2014 рр. користувачем будівлі – Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою виконано ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах, в результаті яких замінено покриття підлоги, поновлено штукатурку та живопис тощо. Однак вже за декілька років зафіксовано відшарування штукатурки із живописом у нижній частині стін, руйнація живопису внаслідок постійного перезволоження за рахунок капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

26 грудня 2019 р. у Хрестовоздвиженській церкві було встановлено прилад фірми “Biodry”, дію якого спрямовано на пригнічення (видавлювання) вологи з будівельних матеріалів стін до рівня денної поверхні шляхом створення від'ємного електромагнітного поля. Прилад встановлено на висоті близько 2,7 м вище рівня підлоги.

Тоді ж для контролю дії приладу на північному фасаді церкви виконано заміри вологості цегли (*термічно-ваговим методом, для чого відбирались проби матеріалів шляхом*

свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні на глибину до 10 см) на різній висоті від замощення по декількох створах (результати наведені в таблиці 1).

Слід зазначити, що церква побудована з використанням цегли різного ступеню випалювання, різного кольору і, відповідно, мінерального складу (різні глинисті мінерали з різною питомою поверхнею часток), що обумовлює величину водонасичення та т.зв. “природної” вологості. За законами гравітації рух вологи спрямований донизу, з висотою вологість має знижуватись. Однак, враховуючи різний мінеральний склад окремих цеглин, отримані показники “природної” вагової вологості можуть відрізнятись у бік зменшення для жовтої цегли (у процентному відношенні до величини водонасичення – у червоної цегли водонасичення досягає 17-22 %, у жовтої – 12-17 %).

На жаль, на момент заміру не було виконано геодезичну зйомку абсолютних відміток замощення у світловому прорізі. Після проведених уточнень виявилось, що рівень підлоги у церкві на 1,4-1,9 м нижчий ніж рівень замощення зовні, тобто, нижня частина північної стіни церкви і надалі залишається заглибленою у ґрунтовому масиві.

Лл. 8. Створ I–I. Зверху – графік залежності вологості матеріалів від висоти заміру (вплив капілярного підсмоктування), знизу – зниження середніх по створу показників вологості з часом (результат дії приладу “Biodry”)

З урахуванням цього повторно контрольні заміри 12.06.2020 р. (відповідно до протоколу через 6 місяців роботи приладу) виконано по тих же створах з доданими по висоті точками, а також по додатковому створу (див. табл. 1).

Таблиця 1. Результати замірів вагової вологості цегли мурування Хрестовоздвиженської церкви по створах

Створ I–I				Створ II–II				Створ III–III			
Висота заміру, м	Дата заміру			Висота заміру, м	Дата заміру			Висота заміру, м	Дата заміру		
	26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021		26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021		26.12.2019	25.06.2020	04.01.2021
0,2		15,08	10,30	0,20				0,20			
0,4		11,59	9,60	0,40	16,13	18,13	18,00	0,50	14,40	17,29	12,00
0,6		7,80	7,40	0,60	7,05	5,97	3,50	0,60			
0,8		7,57	6,10	0,80	6,48	4,90	3,10	0,80	6,59	1,70	3,80
1,0		6,57	7,80	1,00				1,00			
1,2		3,17	2,20	1,20	3,50	0,77	0,70	1,20	4,48	2,46	2,00
1,4		2,67	5,10	1,40		0,40		1,40			

Окрім того, співробітники Заповідника періодично виконували заміри вологості будівельних матеріалів (цегла та штукатурка) датчиком конекторного типу (вимірює на глибину 1-4 см) “Testo 606-2” по тих же створах, виконано чотири серії замірів, зафіксовано зниження показників вологості з часом та з висотою заміру.

Останні контрольні заміри виконано 04.01.2021 р. (відповідно до протоколу через 12 місяців роботи приладу) по тих же створах.

Як видно з таблиці та побудованих графіків (іл. 8-10), зафіксовано тенденцію зменшення вологості з висотою заміру (у порівнянні з початковими показниками, а також повторні по створу), при цьому показники на рівні 0,2-0,5 м від рівня замощення залишаються стабільно високими, що свідчить про позитивну дію приладу на зменшення інтенсивності капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи – фіксується “видавлювання” вологи з верхніх шарів мурування до рівня ґрунтової основи. Різницю у показниках вологості, отриманих на різних створах на одній і тій самій висоті, зумовлено відмінністю будівельного матеріалу – жовта, рожева, червона цегла. Збільшення показників з часом у деяких точках також зумовлене неоднорідністю цегли.

Зі слів настоятеля храму, завдяки дії приладу на стінах приміщення сходів на хори, північна стіна якого примикає до ґрунтового масиву, зникли осередки біоуражень.

Іл. 9. Створ II–II. Режим вологості по тих самих висотних точках. Чітко простежується зниження показників вологості з часом під дією приладу у верхній частині створу і накопичення вологи у муруванні нижче рівня підлоги церкви

Враховуючи позитивну дію приладу “Biodry” на вологісний стан мурованих будівельних конструкцій пам’ятки, вважаємо його діяльність ефективною та вважаємо доцільним подальше його використання на пам’ятці архітектури національного значення – Здвиженській (Хрестовоздвиженській) церкві. Прилад “Biodry” також може бути рекомендовано для застосування на інших пам’ятках – об’єктах НЗ “Києво-Печерська лавра”, муровані конструкції яких (у т.ч. ті, що містять монументальний живопис) зазнають негативного впливу внаслідок перезволоження.

Іл. 10. Створ III–III.
Зверху – режим вологості в тих самих висотних точках, знизу – середній по всіх точках у часовому проміжку

Дослідження вологісного стану будівельних матеріалів окремих пам’яток.

Корпус № 3. В інтер’єрах четвертої секції, де північна стіна мала біоураження та постійно відчувався запах цвілі, у березні 2020 р. тимчасово було встановлено прилад “Biodry” на висоті близько 2,0 м від підлоги. Тоді ж було виконано контрольні заміри вологості будівельних матеріалів в інтер’єрах та зовнішніх фасадах корпусу термічно-ваговим методом. Замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи – з висотою заміру показники зменшувались.

Постійним візуальним моніторингом за станом приміщень вже за місяць після встановлення приладу помічено суттєве покращення стану – в умовах карантину, коли приміщення не провітрювали, зник запах цвілі, нормалізувався температурно-вологісний режим. Заміри вологості тиньку на внутрішній стіні приміщення конекторним датчиком мали тенденцію до зниження.

Повторні заміри вагової вологості будівельних матеріалів виконано наприкінці липня 2020 р., у тих самих точках, проби взяті з глибини 15 см. Дані наведено в таблиці 2:

Таблиця 2. Результати замірів вагової вологості цегли мурування корпусу № 3 по створах.

Створ I-I (інтер'єр)			II-II (пвд. фасад за I-I)			Створ III-III (ніша)			Створ IV-IV (сх. фас)		
Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %		Висота заміру, м	Вагова вологість, %	
Дата	2.03	30.07		2.03	0.07		2.03	30.07		2.03	0.07
0,15	1,66	1,78	0,4	4,73	1,66	0,4	5,06	0,61	0,2	6,17	1,42
0,35	4,42	1,63	0,6	4,15	1,65	0,6	3,11	0,37	0,4	0,80	0,30
0,55	0,93	0,29	0,8	6,74	1,25				0,6	0,65	0,21

Як видно з таблиці, чітко зафіксовано тенденцію зменшення вологості з висотою заміру, проте показники на рівні 0,2-0,4 м від рівня замощення мають меншу амплітуду коливань, що свідчить про позитивну дію приладу на зменшення впливу капілярного підсмоктування вологи з ґрунтів основи – фіксується “видавлювання” вологи з верхніх шарів мурування до рівня ґрунтової основи.

Контрольні заміри показали суттєве зниження вагової вологості цегли – у найвищих точках замірів падіння вологості за 4,5 місяці дії приладу становило понад 50 %. Отже, контрольними замірами підтверджена ефективність роботи приладу “Biodry”, який, на жаль, того ж дня було знято.

Корпус № 21. Північна стіна в інтер'єрах приміщень видавничого відділу та н/д відділу історії та археології має значні деструктивні ушкодження штукатурного шару. В приміщенні відчувається запах цвілі, чинником якої є біоураження штукатурного шару, вірогідно, внаслідок перезволоження будівельних конструкцій переважно через капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

З метою перевірки такого припущення нами виконано заміри вологості будівельних матеріалів в інтер'єрах та зовнішніх фасадах корпусу. Заміри виконували 16.06.2020 р. термічно-ваговим методом, для чого відбирали проби матеріалів шляхом свердління отворів (діаметром 10 мм) у муруванні на глибину до 10 см.

Отримані такі результати:

- високу вологість мурування зафіксовано лише на висоті до 0,4 м від рівня підлоги і становить 13-19%;
- на висоті від 0,6 до 1,4 м вологість коливається в межах 2-6%, зменшуючись з висотою заміру.

Замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

Корпус № 82. Вагову вологість цегли заміряно конекторним датчиком “Testo 606-2” в різних точках у приміщенні сувенірного магазину з метою визначення чинників погіршення технічного стану коливається від 0,5 до 7,3 % (за норми 2-4 %), найвищі значення зафіксовано на висоті 0,1-0,3 м від підлоги, максимальні показники – в арці між приміщеннями магазину. Проте вологість штукатурки та будівельного розчину мають менші показники – до 3,5%. Заміри вологості будівельних матеріалів вказують на капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи.

Також на наше прохання представниками фірми “Biodry” виконано контрольні вимірювання вагової вологості цегли у серпні 2020 р. на таких об'єктах: корпуси № 1, 4, 22, 88. Заміри вологості будівельних матеріалів виконувались термічно-ваговим методом, проби матеріалів відбирались у муруванні на глибину до 10 см по вертикальних створах через 0,2 м від рівня підлоги (замощення).

У корпусі № 1 показники коливаються від 8,2-10,7 % на висоті 0,2 м до 0,4-0,5% на висоті 1,4-1,6 м.

У корпусі № 4 – від 4,9-9,07 % на висоті 0,2 м до 1,5-2,0 % на висоті 1,5 м.

У корпусі № 22 (цокольний поверх) – від 7,1-10,06% на висоті 0,2 м до 1,8-3,1% на висоті 0,6 м.

У корпусі № 88 – від 6,4% на висоті 0,1 м (нижче денної поверхні) до 1,5-2,0% на висоті 1,1 м.

Отже, замірами підтверджено капілярне підсмоктування вологи з ґрунтів основи на корпусах № 1, 3, 21, 22, 82 (з висотою заміру показники зменшувались) та його відсутність на корпусах № 4 та 88.

Підсумовуючи наведене вище, необхідно зазначити важливість досліджень вологісного стану конструкцій та будівельних матеріалів для прийняття виважених рішень у розробці проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток. Точне визначення головних чинників перезволоження дає можливість розробити оптимальні заходи, спрямовані на збереження пам'яток та обрати методи реставрації монументального живопису. Наприклад, реставрація монументального живопису Монастирських мурів не потребує вжиття кардинальних заходів з відсікання капілярного підсмоктування з ґрунтів основи за фактичною відсутністю такого, необхідним є застосування засобів, що зменшують вплив кліматичних умов. На пам'ятках, де капілярне підсмоктування є головним чинником розвитку деструкцій, заходи з гідроізоляції не завжди себе виправдовують (бо вони руйнівні і окрім того, вартісні), доречним є застосування сучасних технологічних приладів, дію яких спрямовано на пригнічення капілярного підсмоктування вологи (наприклад, фірми "Biodry").

План-схема розташування створів та приладу

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021